

Hu-Ja-Ka in St. Gallen

AUFNAHMEN HERBERT MAEDER

Hu-Ja-Ka heißt das Volksfest, mit dem die letzte festliche Woche in St. Gallen ausgeklungen ist. Hu-Ja-Ka kann man aber auch für die Bezeichnung der ganzen Festwoche brauchen. Die Abkürzung bedeutet nämlich »Hundert Jahre Kantonschule«, und diesen Anlaß feierte die Jugend von St. Gallen mit Glanz und Freude. Der Glanz war am offensichtlichsten am Mittwochabend, als sich ein Fackelzug durch die Straßen der Gallusstadt bewegte. Er wurde eröffnet von der Blechmusik St. Othmar. Hinter ihr marschierten die fackeltragenden Professoren, »denen der Ernst der Stunde von den Gesichtern abzulesen war«, wie einige böse Augenzeugen-Mäuler wahrhaben wollen. Darauf folgten die Buben mit Fackeln und die Mädchen mit Lampions. Bevor auf dem Klosterplatz die Fackeln zu einem riesigen Feuer zusammengeworfen wurden (Bild rechts außen), bildeten die Schüler ein Lichterspalier. Was ins Bild rechts hineinhängt, ist nicht etwa eine riesige Krawatte, sondern eine ehrenwerte Verbindungsfahne. Unter ihr lauschen die Schüler der Rede von Dr. Harald Huber, Nationalrat und Ehemaliger.

